

بررسی اپیدمیولوژی بیماری هیداتیدوز در نشخوارکنندگان استان مازندران در سال ۱۳۸۷

۱. محمود رضا ائناشیری، ۲. محمد یوسف ائناشیری

۱. دکتری حرفه ای و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور مازندران واحد پل سفید

۲. دکترای حرفه ای و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بابل

Email: m_asnaashari@mpnu.ac.ir

چکیده:

بیماری هیداتیدوز، یک بیماری انگلی زئونوز است که توسط مرحله لاروی اکینووکوس گرانولوزوس در انسان و اکثر حیوانات علفخوار مانند گوسفند، گاو و بز به عنوان میزبانان واسط ایجاد می شود و در زمان بلوغ این کرم، انگل سگ و سگ سانان بوده و به عنوان یک معضل اقتصادی و بهداشتی در بیشتر مناطق جهان که دامپروری در آن رایج است مطرح می باشد. در این مطالعه که به مدت یک سال و به روش مقطعی و با آمار توصیفی و استنباطی انجام شد، ۸۶۹۶۳ رأس گاو، ۳۱۶۰۰۷ رأس گوسفند و ۱۱۶۹۵۹ رأس بز کشتار شده، در کشتارگاه های استان مازندران، در سال ۱۳۸۷ از نظر آلودگی به کیست هیداتید مورد بررسی قرار گرفتند و کبد و ریه دامها از نظر وجود کیست هیداتید مورد معاینه ماکروسکوپی قرار گرفت و موارد مبتلا ثبت گردید. داده های بدست آمده به وسیله نرم افزارهای آماری SPSS و Excel 2007 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. شیوع هیداتیدوز در گاو ۱۰٪، در گوسفند ۲۰٪ و در بز ۱۳٪ بود. کبد و ریه آلوده به ترتیب ۴،۳۵٪ و ۸،۸۱٪ در گاو، ۶،۹۴٪ و ۱۶،۸۶٪ در گوسفند و ۴،۳۸٪ و ۱۱،۹۳٪ در بز مشاهده شد. در این مطالعه با توجه به نتایج حاصل شده و تجزیه و تحلیل آماری، گوسفند به عنوان آلوده ترین دام و ریه به عنوان آلوده ترین اندام در ابتلا به کیست هیداتید شناخته شد. نتایج این تحقیق با مطالعه ای که در سالهای قبل در استان مازندران انجام شده بود متفاوت بوده و میزان شیوع هیداتیدوز افزایش داشت. با توجه به زیانهای اقتصادی ناشی از هیداتیدوز، آموزش بهداشت در سطح جامعه در مورد چگونگی انتقال آلودگی به انسان و حیوانات و از بین بردن سگ های ولگرد و درمان سگ های گله و خانگی به عنوان کانون اصلی انتقال آلودگی برای پیشگیری و کنترل این بیماری پیشنهاد می شود.

کلیدواژه ها: اکینووکوس گرانولوزوس، هیداتیدوز، نشخوارکنندگان، اپیدمیولوژی.